

ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA MANDATULUI PREȘEDINTELUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ALTE STATE

COMPARATIVE ASPECTS REGARDING THE SUSPENSION AND TERMINATION OF THE TERM OF OFFICE OF THE PRESIDENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND OTHER STATES

BALABAN Mihai,
doctorand, USM

CZU: 342.511.3(478+100)

DOI: 10.5281/zenodo.6627611

Summary

This article aims to highlight the mechanisms for avoiding constitutional bottlenecks, in particular if the head of state refuses to fulfill his constitutional duties. Thus, the political will of the heads of state cannot be a source of institutional deadlock. To remove constitutional bottlenecks Both the Parliament and the Prime Minister are to use the instruments expressly established by the provisions of the Basic Law, in particular the suspension of the Head of State and the establishment of an interim function. Therefore, the application of government reshuffles is a solution to eliminate institutional bottlenecks, given that there are currently no alternative mechanisms to overcome a possible institutional deadlock.

Keywords: *constitutional deadlock, head of state, suspension, interim, Constitution*

Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un șef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice. [1] Instituția șefului de stat își are originea în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Dintotdeauna, colectivitățile umane organizate au avut un șef, recunoscut sau impus, în contextul împrejurărilor istorice. Statele, concepute ca mari colectivități umane, grupate pe teritorii mai mult sau mai puțin întinse, delimitate de frontiere, au cuprins în sistemul organizării lor politice și instituția șefului de stat. Această instituție a cunoscut o evidentă evoluție cât privește formele, structurile, împuternicirile, protocoalele. [2]

Pe parcursul timpului, instituția șefului statului cunoaște o mare diversitate, atât sub aspectul denumirii și modului de desemnare, cât și sub cel al rolului și atribuțiilor în cadrul sistemului constituțional. În sistemele constituționale moderne, marcate de rolul crescând al Parlamentului, instituția șefului de stat a trebuit să-și găsească echilibrul față de legislativ, deși, în doctrină, s-a vorbit și de o „slăbire” a instituției șefului de stat în majoritatea democrațiilor europene contemporane. [3]

Instituția șefului statului în Republica Moldova are o istorie relativ scurtă. Astfel, funcția de Președinte al Republicii Moldova a fost instituită la 3 septembrie 1990, prin Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu privire la

introducerea unor modificări și completări în Constituția RSS Moldovenești din 1978. [4] Prin urmare, Constituția RSS Moldovenești din anul 1978 a instituit funcția de Președinte abia în anul 1990, inițiativă preluată de republicile sovietice din componența fostei URSS. În prezent, având în vedere forma de guvernământ, cât și regimul politic, în Republica Moldova Președintelui îi revine un statut constituțional redus, iar principalele pârghii ale guvernării fiind deținute de Parlament și Guvern.

În context, reiterez că potrivit Constituției, respectarea principiului separării și colaborării ramurilor puterii în stat implică nu doar faptul că nici una din ramurile puterii nu intervine în competențele unei alte ramuri, dar și faptul că nici una dintre aceste ramuri nu își va neglija atribuțiile pe care este obligată să le exercite în domeniul specific de activitate, în special atunci când astfel de obligații sunt prevăzute de Constituție. Încălcarea normelor constituționale de către autoritățile publice poate declanșa procedura sancționării constituționale a acestora și, prin urmare nici șeful statului nu poate fi în afara unei asemenea răspunderi.

Conform Constituției, Președintele țării nu este omnipotent, ci este ținut de obligația de devotament constituțional, de a respecta limitele impuse de Constituție și poartă răspundere pentru îndeplinirea cu bună-credință a atribuțiilor ce îi revin. [5] Totodată, depunerea jurământului constituie asumarea de către Președintele Republicii Moldova a unui angajament juridic față de poporul Republicii Moldova de a acționa în spiritul Constituției și de a manifesta respect față de valorile statului de drept. Depunând jurământul, Președintele Republicii Moldova își asumă necondiționat, în mod public și solemn obligația de a acționa exclusiv în spiritul loialității față de Constituție și de a nu încălca jurământul sub nici o împrejurare. [6]

Încălcarea jurământului este, pe de o parte, o încălcare gravă a Constituției, iar o încălcare gravă a Constituției este, pe de altă parte, o încălcare a jurământului. Gravitatea acestei încălcări poate ridica o problemă de incompatibilitate a Președintelui cu funcția exercitată. Potrivit articolului 89 din Constituție, în Republica Moldova Președintele poate fi demis în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției. Totodată, potrivit alin. (2) din prezentul articol propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din deputați și se aduce, neîntârziat, la cunoștința Președintelui Republicii Moldova.

În context, este necesar de subliniat că Constituția nu definește noțiunea de „faptă gravă”. Prin urmare, atribuția de interpretare a Constituției îi revine Curții Constituționale, care urmează să stabilească gravitatea faptelor șefului statului în cadrul constatării circumstanțelor care justifică suspendarea Președintelui Republicii Moldova din funcție. Astfel, potrivit competențelor sale anume Curtea Constituțională la examinarea sesizării privind constatarea circumstanțelor ce justifică suspendarea din funcție a Președintelui Republicii Moldova, determină gravitatea faptelor comise de șeful statului care ar argumenta suspendarea sa din funcție.

Totodată, dacă legislatorul constituant s-a referit exclusiv la „fapte grave”, *per a contrario*, nu pot fi reținute drept element declanșator al procedurii de suspendare acele fapte care, deși contravin normelor constituționale, nu produc efecte juridice majore, care să modifice decisiv echilibrul constituțional între autoritățile statului. În doctrină, s-a remarcat că, din punct de vedere juridic, gravitatea unei fapte se apreciază în raport cu valoarea vătămată, precum, și cu urmările sale dăunătoare, produse sau potențiale, cu mijloacele folosite, cu persoana autorului faptei, cu scopul pentru care a săvârșit fapta. [7, p. 890]

În acest context, cu referire la faptele de încălcare a ordinii juridice constituționale, pot fi considerate fapte grave de încălcare a prevederilor Constituției actele de decizie sau sustragerea de la îndeplinirea unor acte de decizie obligatorii, prin care șeful statului ar împiedica funcționarea autorităților publice, ar suprima sau ar restrânge drepturile fundamentale ale omului, ar tulbura ordinea constituțională ori ar urmări schimbarea acesteia. Totodată, dacă ne referim la suspendare, ca la o modalitate care în consecință are scopul de a sancționa șeful statului, constatăm că aceasta este mai degrabă o stare intermediară, dar nu una definitivă în materia sancțiunilor. Prin urmare, aplicarea suspendării ca efect al sancționării pentru săvârșirea unor fapte grave de către șeful statului, ar fi mai degrabă o sancțiune formală.

Cu toate că instituția suspendării Președintelui Republicii Moldova a fost aplicată extrem de rar, pentru prima dată Președintele Republicii Moldova, a fost suspendat după ce a refuzat să semneze decretul de numire în funcție a ministrului apărării Eugen Sturza, documentul fiind semnat de Andrian Candu, președintele Parlamentului. Asemenea precedent a fost atestat pe 20 octombrie 2017, atunci când prin avizul Curții Constituționale, Președintele Republicii Moldova a fost suspendat temporar din funcție. [8] Curtea a constatat faptul că, refuzul Președintelui de a-și executa obligațiile constituționale constituie imposibilitate temporară de a-și exercita atribuția (atribuțiile) în cauză și justifică instituirea interimatului funcției, care se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru, pentru exercitarea acestei (acestor) obligații constituționale a Președintelui. Respectiv, circumstanțele de suspendare au fost întrunite atunci când Președintele Republicii Moldova nu și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute în Constituție și a refuzat de două ori numirea dlui Eugen Sturza în funcția de ministru al apărării. În consecință, decretul de numire în funcția de ministru al apărării a dlui Eugen Sturza a fost semnat de către Președintele Parlamentului în conformitate cu prevederile articolului 91 din Constituție.

Ulterior, atribuțiile Președintelui Republicii Moldova au fost suspendate prin Decizia Curții Constituționale din 2 ianuarie 2018. [9] Decizia a fost adoptată după ce Președintele a respins pentru a doua oară candidaturile la funcțiile de miniștri propuse de către Guvern. Curtea a constatat faptul că, refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse repetat de Prim-ministru, ceea ce constituie, în sensul articulu-

lui 91 din Constituție, imposibilitate temporară de a-și exercita atribuția în cauză, circumstanțe care justifică interimatul funcției de Președinte. Iar atribuțiile de numire a miniștrilor au fost delegate Președintelui Parlamentarului.

Pe 5 ianuarie 2018, Președintele Igor Dodon a fost suspendat din funcție, ca urmare a refuzului de promulgare a Legii nr. 257 din 22 decembrie 2017 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. [10] Respectiv, Curtea a decis suspendarea Președintelui Dodon din funcția de șef al statului pentru această acțiune, constatând circumstanțele care justifică interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova.

Astfel, pe parcursul anului 2018, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a fost suspendat de 4 ori pentru neexercitarea obligațiilor constituționale. Conform opiniei autorului Teodor Cîrnaț, suspendările nominalizate ale Președintelui Republicii Moldova sunt neconstituționale. Astfel, potrivit autorului dacă după prima constatare de către Curtea Constituțională, Președintele a refuzat intenționat să-ți exercite atribuțiile constituționale, de către Parlament urma să se aplice mecanismul prevăzut la articolul 89 din Constituție, care stabilește că: în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din deputați. [11, p. 175]

Cu toate acestea, pentru aplicarea acestui mecanism, urmează să revin la aprecierea criteriilor de aplicare a sintagmei „fapte grave” prin care se încalcă prevederile Constituției. Astfel, consider că sub incidența noțiunii de „fapte grave” prin care se încalcă prevederile Constituției, ar cădea acțiunile Președintelui prin care a refuzat repetat numirea miniștrilor sau a refuzat repetat promulgarea unei legi. De aceeași părere a fost și Curtea Constituțională, care prin deciziile sale a constatat circumstanțele care justificau instituirea interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova.

Totuși, prin Hotărârea nr. 28 din 17 octombrie 2017, Curtea a reiterat că încălcarea jurământului de către Președinte Republicii Moldova este, pe de o parte, o încălcare gravă a Constituției, iar o încălcare gravă a Constituției este, pe de altă parte, o încălcare a jurământului. Gravitatea acestei încălcări poate ridica o problemă de incompatibilitate a Președintelui cu funcția exercitată. De asemenea, Curtea a reținut că, neîndeplinirea unei obligații constituționale, sfidarea deliberată a Constituției și neexecutarea unei hotărâri a Curții Constituționale constituie o încălcare gravă a jurământului și a Constituției. [12]

Totodată, Curtea, prin Hotărârea nr. 28 din 17 octombrie 2017 a constatat lipsa instrumentelor coercitive de punere în executare sau de sancționare în cazul neîndeplinirii cu rea-credință a obligațiilor constituționale, ce derivă din prevederile Constituției și actele Curții constituționale. Curtea a considerat necesar ca Parlamentul să reglementeze răspunderea [inclusiv penală] pentru neexecutarea obligațiilor constituționale și a hotărârilor Curții constituționale. Totuși, până în prezent, Parlamentul nu a întreprins măsuri privind executarea hotărârii Curții

Constituționale, și în consecință nu a reglementat norme (inclusiv penale), privind tragerea la răspundere pentru neexecutarea obligațiilor constituționale, inclusiv a șefului statului.

În doctrină, se regăsesc opinii potrivit cărora normele de drept constituțional ar trebui să reglementeze în mod expres și limitativ conținutul faptelor grave, care constituie elementul declanșator al angajării răspunderii juridico-politică a șefilor de stat. [13]

În Constituția României, mecanismul suspendării președintelui țării este practic similar cu cel al Republicii Moldova, cu anumite particularități. Una din diferențe constituie faptul că, Parlamentul României este unul bicameral, respectiv fiind format din 2 camere, camera deputaților și respectiv camera senatorilor, și respectiv asupra suspendării vor decide 2 camere, spre deosebire de Republica Moldova unde parlamentul este format dintr-o singură cameră care are asemenea prerogative.

Astfel, potrivit articolului 95 alin. (1) din Constituția României - în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

Respectiv, spre deosebire de Constituția Republicii Moldova, care prevede faptul că președintele poate fi suspendat prin votul a 2/3 din deputați, Constituția României prevede că Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor. Astfel, remarcăm o altă diferență ce ține de numărul voturilor exprimate necesare pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui.

Din punct de vedere procedural, Curtea Constituțională a României este autoritatea care dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României. Iar propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României împreună cu dovezile pe care se întemeiază se trimit în copie Curții Constituționale, de președintele care a condus ședința comună a celor două Camere.

Avizul cu privire la suspendarea din funcție a Președintelui României se emite de Curtea Constituțională în urma dezbaterii propunerii de suspendare și a dovezilor prezentate (articolul 33 alin. (1) din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale). [14]

În cazul în care se constată justificarea motivelor de suspendare, Curtea Constituțională constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și Guvernului (articolul 34 alin. (1) din Legea 47/1992). Potrivit alin. (2) din articolul invocat *supra*, vacanța funcției de Președinte al României se constată la cererea președintelui uneia dintre Camerele Parlamentului sau a președintelui interimar care exercită atribuțiile Președintelui României în perioada cât acesta

este suspendat din funcție. Alin. (3) al aceluiași articol prevede că, în cazul în care Președintele României a fost suspendat din funcție, cererea pentru constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul se face de președintele care a condus lucrările ședinței comune a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza hotărârii adoptate în ședința comună. Iar alin. (4) stabilește că, dacă interimatul funcției de Președinte al României se datorează imposibilității temporare de a-și exercita atribuțiile, cererea se face de Președintele României sau de președintele uneia dintre Camerele Parlamentului). [15]

În anul 1990, Belgia s-a confruntat cu o criză constituțională generată de refuzul Regelui de a contrasemna legea cu privire la avort, pentru motive de conștiință. Cu toate că Regele nu poate fi „în vacanță”, în sensul în care participarea sa la conducerea treburilor publice este necesară în permanență, în cadrul unei ședințe excepționale, printr-o decizie fără precedent, Guvernul a constatat „imposibilitatea Regelui de a domni”. După ce s-a constatat că Regele își menține convingerea, s-a recurs la articolul 82 din Constituție, care reglementează imposibilitatea Regelui de a domni, deși din documentele preparatorii rezultă că în anul 1831 constituantul a avut în vedere ipoteza unei imposibilități fiziologice de a domni, pentru motive de boală gravă sau acces de demență. Având în vedere faptul că, în temeiul articolului 79 alin. (3) din Constituția Belgiei atribuțiile constituționale ale Regelui sunt exercitate, în perioada imposibilității de a domni, de către miniștrii reuniți în Consiliu, în numele poporului belgian și sub propria responsabilitate, aceștia au semnat și promulgat legea în cauză. Astfel, s-a interpretat că procedura articolului 82 din Constituție are menirea de a contracara inconvenientele majore ale unui „accident” care nu este remediabil. [16]

În consecință, reiterez că situația de blocaje instituționale, când atribuțiile unor instituții nu sunt exercitate de titularii acestora, în special de către șeful statului, indiferent de motivele acestor blocaje, dispozițiile constituționale prevăd suplینirea acestora prin suspendare și instituirea interimatului.

Referințe bibliografice:

1. Iorgovan A. Tratat de drept administrativ, vol. I, București: Ed. All Beck, 2001.
2. Muraru I, Tănăsescu E. S. Drept constituțional și instituții politice, ediția a 15. București: Editura C. H. Beck, 2017.
3. Selejan-Guțan, B. Drept constituțional și instituții politice, vol. II. Ediția a 3-a revăzută și adăugită. Editura Hamangiu, 2016.
4. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu privire la instituirea funcției de Președinte al RSS Moldovenești și la introducerea unor modificări și completări în Constituția RSS Moldovenești din 3 septembrie 1990, în legi și hotărâri adoptate la sesiunea a doua, extraordinară a Sovietului Suprem al RSSM de legislatura a douăsprezecea, Chișinău, 1990.

5. HCC nr. 28 din 17 octombrie 2017, pct. 72. [citat 16.12.2021]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/64a757a8457f1f6f17174ef8d465d914>
6. Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 24 ianuarie 2017 pct. 27. [citat 16.12.2021]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/1767e05e19828ea66ea3604c32bafc3a>.
7. Muraru I., Tănăsescu E. S. Constituția României. Comentariu pe articole. București: C. H. Beck, 2008.
8. Avizul Curții Constituționale nr. 2 din 20 octombrie 2017. [citat 16.12.2021]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/7721496a3cb06ecf0a14c1a0dd27c7a1>
9. Avizul Curții Constituționale nr. 1 din 2 ianuarie 2018, [citat 16.12.2021]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/e1f7b2479c9a-b1f8ff3e3376foa2b93e>
10. Avizul Curții Constituționale nr. 2 din 5 ianuarie 2018. [citat 16.12.2021]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/f5odb0fdc1b-c363034373f27a7068072>.
11. Cîrnaț T. Drept constituțional și instituții politice. Partea II. Chișinău: Tipografia „Print-Caro”, 2020.
12. Hotărârea Curții Constituționale nr. 28 din 17 octombrie 2017 pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin.(6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către președinte). [citat 16.12.2021]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/64a757a8457f1f6f17174ef8d465d914>
13. Muraru I., Tănăsescu E. S. Constituția României. Comentariu pe articole. București: C. H. Beck, 2008.
14. Legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale nr. 47 din 18 mai 1992. În: Monitorul Oficial al României, 22.05.1992, nr.101. [citat 16.12.2021]. Disponibil: <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2248>
15. Legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale nr. 47 din 18 mai 1992. În: Monitorul Oficial al României, 22.05.1992, nr.101. [citat 16.12.2021]. Disponibil: <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2248>
16. Hotărârea Curții Constituționale nr. 28 din 17 octombrie 2017, pct. 34-37. [citat 16.12.2021]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/64a757a8457f1f6f17174ef8d465d914>